

श्रीश्रीसुधीन्द्रतीर्थानां काव्यस्तोत्रादीनां सविमर्शावलोकनम्

तुलसी शोणै * & भास्कर वि भट्ट: **

* संशोधना छात्रा (21SUPHDF156), श्रीनीवास विश्वविद्यानिलयः मुक्क, मङ्गलूरु, भारतः,

E-mail: jpaigeo@gmail.com , ORCID ID:0000000198389701

* प्राध्यापकः, श्रीनीवास विश्वविद्यानिलयः मुक्क, मङ्गलूरु, भारतः,

E-mail: sondabhaskarabhat@gmail.com

+91 9886756307

सारः

उपलब्ध अभिलेखानुसारं पञ्चगौडब्राह्मणेषु अन्यतमत्वेन गौडब्राह्मणाः सरस्वतीनद्याः तटे निवसन्ति स्म इति कारणात् तेषां गौडसारस्वतब्राह्मणाः इति नाम प्राप्तम् ।कुम्बकोण मठस्य श्री श्री सुरेन्द्रतीर्थ स्वामिनःशिष्याः श्रीविजयेन्द्रतीर्थाः कोचिन् प्रान्तस्य गौडसारस्वत ब्राह्मणानां प्रार्थनया क्रि.श.१६ शताब्द्यां श्रीहनुमन्तभट्ट इति नाम वटुं वाराणस्यां भिक्षुत्वेन चयनं कृत्वा श्रीयादवेन्द्रतीर्थ इति नामकरणं चक्रुःतथा श्रीकाशीमठसंस्थानम् इति नूतनमठं प्रारभत ।काशीमठः गुरुशिष्यपरम्परायाः अनुसरणं कुर्वन् मठः अध्यात्मिकः संस्था च अस्ति, यत्र श्रीमठस्य गुरोः समाधिपश्चात् शिष्याः मठाधिपतिनः भवन्ति ।प्रस्तुत लेखने श्री यादवेन्द्र तीर्थतः विंशतितम यतिवर्याः श्री श्री सुधीन्द्रतीर्थैः विरचितानां स्तोत्रेषु उपलब्धानां बादरायणसम्बद्धानि स्तोत्राणि स्वीकृत्य यथामति सविमर्शावलोकन प्रयत्नः विदितः। यदा वैष्णवमतस्य प्रभावः वर्धितः तदा भक्तिरसप्रधानानि स्तोत्राणि रचितानि। तदा एव भक्तिरसः रसगणनायां स्थानं लेभे।भक्तिरसस्य आविष्काराय स्तोत्रसदृशम् अन्यद् माध्यमं किमिव स्यात् ? भक्तदेवयोः व्यवहारमाध्यममेव स्तोत्रम्।धर्ममतभक्तिसाहित्यानि स्तोत्रेषु भवन्ति। समग्रदृष्ट्या स्वामिपादानां स्तोत्राणां सविमर्शाध्ययनं प्रबन्धेऽस्मिन् कृतमस्ति।वेदव्यासस्य रूपं ,श्रेष्ठत्वं , गुणकर्मादिकं तथा काव्यगुणानि च विमर्शा कृता। छन्दः(अनुष्टुप्,त्रिष्टुप् ...इत्यादि), भक्ति रसः,अलङ्काराः,दशावतारः, रामायणं, महाभारतं,पुराणानि,कविकल्पना इत्यादीनां विचारेऽपि सविमर्शात्मकम् अवलोकनं कृतमस्ति।

कूटसंख्या: श्रीसुधीन्द्र तीर्थाः काव्यस्तोत्र, गौडसारस्वतब्राह्मणाः, श्रीकाशीमठसंस्थानम्, बादरायण, अलङ्काराः ,काव्यगुणः ।

प्रस्तावना

१९२६ तमे वर्षे एर्नाकुलम्-नगरे जन्म प्राप्य श्री सदाशिव शोणै नाम बालकः १९४४ तमे वर्षे मुल्की नगरस्य शाम्भवीतटे श्री श्री सुकृतीन्द्र तीर्थैः सन्यासदीक्षां प्राप्य श्रीसुधीन्द्र तीर्थ इति नामाङ्कनं प्राप्तवन्तः तथा च कोचीननगरे १९४९ तमे वर्षे स्वगुरोः समाधिपश्चात् मठाधिपतिः अभवन् । स्वगुरोः इच्छानुसारं ते वेद-

वेदाङ्गादीनाम् अध्ययनं तथा सुधाग्रन्थाध्ययनमपि कृत्वा धर्मगुरुत्वेन आध्यात्मिककार्याणां मार्गदर्शनं कुर्वन् समग्रे भारते विभिन्ननगरकेन्द्रेषु परिभ्रमन्तः अनेकानि मन्दिराणि पुनर्निर्माणं चक्रुः। हरिद्वारस्य व्यासाश्रमं तथा कल्प्यां (यत्र वेदव्यासस्य जन्म अभवत् तत्र) बालवेदव्यासमन्दिरनिर्माणं अकुर्वन्। अस्मिन् कालखण्डे सामाजिकेषु, आर्थिकेषु, राजनैतिकेषु, शैक्षणिकेषु च समुदायस्य अभिवृद्ध्यर्थं कारणीभूता अभवन्। स्तोत्राणि अथवा काव्यात्मिका स्तुतिः स्वामिपादैः ६५ वर्षाणाम् अधिककालस्य कालखण्डे रचिताः आसन्। तथा संस्कृतकाव्यरूपे संस्कृतप्रेमं गुरुपरम्परां प्रति प्रीतिः च दृश्यन्ते। श्रीपादानां स्तोत्रेषु कारुण्यं, भक्तिः, वैराग्यम्, उत्कण्ठा, उपतापः, मार्दवम् इति एते भावाः पदे पदे दृश्यन्ते।

विंशतितमशतमानस्य संस्कृतकविः

श्री श्री सुधीन्द्र तीर्थाः विंशतितम शतमानस्य श्रेष्ठ संस्कृत कविषु अन्यतमाः। श्रीपादैः विरचितेषु स्तोत्रेषु गुरुभक्तेः पराकाष्ठा विद्यते। तेषाम् असाधारणबुद्धिः, विशेषतः विज्ञान-कला-सङ्गीतादि विषये सर्जनात्मक प्रतिभा दरीदृश्यते। भक्तिप्रधानानि त्रिंशत्यधिक स्तोत्राणि उपलभ्यन्ते। तेषां नामानि इत्थं वर्तन्ते – श्री बादरायण सुप्रभातम्, श्री बादरायण स्तुतिः, श्री बादरायण प्रपत्तिः, श्री बादरायण मङ्गलशासनम्, श्री व्यासब्रह्म स्तोत्रम्, श्री वेदव्यास सहस्रनामस्तोत्रम्, श्री वेदव्यास अष्टोत्तरशतनामावलिः, प्रार्थनास्तोत्रम्। (श्री वेदव्यास), श्री नृसिंहाष्टकम्, श्री वामनस्तवनम्, श्री भार्गवस्तवनम्, श्री दिव्य शिशुः व्यासः स्तोत्रम्, श्री बालव्यास स्तोत्रम्, श्री कालाप्रियेश स्तोत्रम्, श्री डोलाविहार स्तोत्रम्, श्री व्यासरघुपतिनरसिंह वन्दनम्, श्री श्रीनिवास स्तुतिः, श्री महालक्ष्मी स्तवनम्, श्री विश्वनाथ स्तोत्रम्, श्री गोपुरीष श्री वेङ्कटेश भुजङ्गप्रयातम्, श्री अश्वत्थनारायण स्तोत्रम्, श्री सरस्वती प्रार्थना, श्री गङ्गा प्रार्थना, श्री गङ्गा स्तोत्रम्, श्री काशिका स्तुतिः, श्री गङ्गाष्टोत्तरशतनामावलिः, श्री गुरुपरम्परा स्तवनम्, प्रथम यतिवरेण्य श्री यादवेन्द्र तीर्थ स्तुतिः, श्रीमत् माधवेन्द्र तीर्थ स्तुतिः, श्रीमत् सुकृतीन्द्र तीर्थ स्तुतिः, द्वादश सूत्राणि, श्री गोश्रीपुरस्थ सद्गुरु संस्कृत विद्यालय प्रशस्ति। अस्मिन् स्तोत्रसमूहे आहत्य सामान्यतः पञ्चशतं श्लोकाः वर्तन्ते। तेषु त्रिंशतं श्लोकाः बादरायणसम्बद्धाः श्लोकाः ।

प्रक्रिया

श्रीपादैः विरचितेषु स्तोत्रेषु बादरायणसम्बद्धानां स्तोत्राणि स्वीकृत्य यथामति सविमर्शावलोकन प्रयत्नः विदितः। श्रीपादैः विरचित बादरायणसम्बद्धी स्तोत्रेषु दास्यभक्तिरसप्रधानानि स्तोत्राणि दृश्यन्ते। एषु देवः स्वामी, भक्तः तस्य दासः इति भावनया स्तोत्रं गीयते। यथा; "तं भजे मुनिपराशरात्मम्", "द्वैपायनं तं शरणं प्रपद्ये", "खासाय बालाय नमो नमस्ते" इत्यादि।

बादरायणसम्बद्धस्तोत्रेषु छन्दोविचाराः –

श्रीपादैः विरचित बादरायणसम्बद्धस्तोत्रेषु छन्दोविचाराः इत्थं वर्तन्ते-शाकरी छन्द वसन्ततिलका वृत्ते १३, जगति १, सगंधरायां १, रथोद्धत वृत्ते ९, इन्द्रवज्रायां ७, उपजाति वृत्ते २, अत्यष्टि मन्दाक्रान्त वृत्ते १, परिशिष्टाः श्लोकाःअनुष्टुप् वृत्ते वर्तन्ते।

विषयविमर्शः

बादरायणसम्बद्धी स्तोत्राणाम् अवलोकनम्-

"श्री बादरायण सुप्रभातम्" स्तोत्रे १६ श्लोकाः सन्ति। प्रथमस्य श्लोकस्य(व्यासध्यानश्लोकः) प्रथमद्वितीयौ पादौ उपजातिवृत्ते^६ तथा तृतीयचतुर्थौ पादौ इन्द्रवज्रायां^५ वर्तन्ते (उदा-नमोऽस्तु ते व्यास विशाल-बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र-नेत्रायेन त्वया भारत-तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय-प्रदीपः॥) द्वितीय तृतीय च श्लोकौ अनुष्टुप् छन्दसि^८ सन्ति तथा एते स्तोत्राणि श्रीपादैः वेङ्कटेश सुप्रभाततः स्वीकृतमस्ति । ४-१४ पर्यन्तं श्लोकाः शाकरी छन्द वसन्ततिलका वृत्ते^९(उदा-सद्भक्तवृन्द-कलिकल्मष-नाशनाय सन्दर्शनेन परिपालयितुं दयालो |ज्ञानाभयप्रदविभो बदरीनिवास श्री बादरायण हरे तव सुप्रभातम् ॥)तथा षोडशतमः श्लोकः जगती छन्दसि^९(उदा- सुप्रभातस्तवं सर्व-सम्पत्प्रदं बुद्धिदं शान्तिदं भक्ति-मुक्तिप्रदम् । प्रातरुत्थाय भक्त्या पठन्मानवो याति विष्णोः प्रसादस्य सत्पात्रताम् ॥)लिखितमस्ति। अत्र विष्णुः एव व्यासः इति मत्वा श्रीपादाः, दशमतः चतुर्दशपर्यन्तं श्लोकेषु वेदव्यासस्य दशावतारवर्णनं तथा श्री वेङ्कटेशवर्णनं चक्रुः।अत्र कविकल्पना दरीदृश्यन्ते। इदं स्तोत्रे शब्दालङ्कारेषु छेकानुप्रासस्य^९-“क” तथा वृत्यनुप्रासप्रयोगं^{१०}(उदा-“स”)कृतमस्ति।(उदा-सद्भक्तवृन्द-कलिकल्मष-नाशनाय सन्दर्शनेन परिपालयितुं दयालो |ज्ञानाभयप्रदविभो बदरीनिवास श्री बादरायण हरे तव सुप्रभातम्।।), श्रीमध्वहृत्कमल, करुणासमुद्रः,तापसेन्द्र इत्यादि रूपकालङ्काराः^६ दृश्यन्ते।

"श्री बादरायण स्तुतिः" अत्र दश श्लोकाः सन्ति। प्रथमतः नवमपर्यन्तं श्लोकाः त्रिष्टुप् छन्द रथोद्धात वृत्ते^९(उदा-धर्मपालन विधर्म-नाशन पाहि धर्ममिति नम्रकन्धरः |प्रार्थयेऽनुदिनं-अर्थिदप्रद मङ्गलं कुरु पराशरात्मज ॥९॥)तथा दशमः श्लोकः शाकरी छन्द वसन्ततिलका वृत्तायाम्^९(काशीमठीय-सुकृतीन्द्र-यतीन्द्र-पाद-शिष्येण निर्मितमिदं स्तवनं मुरारेः ।नित्यं पठन् बदरिकाश्रममाश्रितस्य भक्तिं लभेत विमलां भुवि योगगम्याम् ॥) विरचितमस्ति। अत्र षष्ठम श्लोके वेदव्यासस्य दशावतारवर्णनं चक्रुः। अष्टम श्लोके वेदव्यासं "मुनीश्वरः" इति वर्णनं कृतमस्ति।अस्मिन् स्तोत्रे शब्दालङ्कारेषु छेकानुप्रासः^९-“रं” तथा वृत्यनुप्रासः^{१०}-“म”(उदा- मन्दहासमधुरं मनोहरं चन्द्रिका-सहित-पूर्णचन्द्रवत् ।तापहारि सुखदं च यन्मुखं तं भजे मुनि-पराशरात्मजम्।।),“चन्द्रिका-सहित-पूर्णचन्द्रवत्” इति उत्प्रेक्षालङ्कारः^{१३} तथा “यत्पदाम्बुजभवा”, “सुरापगा” इत्यादि रूपकालङ्काराः^{१२} दृश्यन्ते।

"श्री बादरायण प्रपत्तिः"- अत्र दश श्लोकाः सन्ति। "विद्वांसानां ज्ञानपरीक्षार्थम् एव महाभागवतपुराणं श्रीवेदव्यासैः निर्मितम्" इति कविना व्यासगुणगानं कृतमस्ति। अत्र श्लोकेषु इन्द्रवज्रा^५(यत्पाद-सेवा बहुपुण्यलभ्या पूजाजपेज्यादिभिरापनेया |शान्तिप्रदा सन्ततमोददात्री द्वैपायनं तं शरणं प्रपद्ये ||७||स्वयम्भुवोप्युद्भवहेतुपद्मं दधार नाभाविति पद्मनाभः |शेते पयोधावुरगेश-तल्पे द्वैपायनं तं शरणं प्रपद्ये ||), उपजाति वृत्तः^६ (अनन्त-कल्याणगुणार्णवो यः सत्वादित्रैगुण्यविवर्जितश्च |निराकृतिः सद्गुणविग्रहश्च द्वैपायनं तं शरणं प्रपद्ये ||), अनुष्टुप् छन्दः^७ (प्रपत्तिं वासुदेवस्य पठन् भक्त्या नरः सदा |लभते सत्त्व-संशुद्धिं श्रीपतौ निर्मलां रतिम् ||) वर्णिताः तथा छेकानुप्रास^८-“स” तथा वृत्यनुप्रासप्रयोगं^९-“ण” (उदा- अनन्त-कल्याणगुणार्णवो यः सत्वादित्रैगुण्यविवर्जितश्च |निराकृतिः सद्गुणविग्रहश्च द्वैपायनं तं शरणं प्रपद्ये ||) कृतमस्ति। "यत्पादपङ्केरुहकेसराणां", "देवभृङ्गाः" इत्यादि रूपकालङ्काराः^{१०} अपि दृश्यन्ते। "श्री बादरायण मङ्गलशासनम्" स्तोत्रेषु २२ श्लोकाः वर्तन्ते। अत्र सर्वे श्लोकाः अपि अनुष्टुप् छन्दसि^{११} लिखितमस्ति। शब्दालङ्कारेषु छेकानुप्रास^{१२} -“ज्ञा” तथा वृत्यनुप्रासप्रयोगं^{१३} उदा-“ल” (उदा- यः कर्मिणां फलं श्रेष्ठं मुनीना लक्ष्यमुत्तमम् | ज्ञानिनां परमं ज्ञानं तस्मै व्यासाय मङ्गलम् ||८||) कृतमस्ति। अत्र क्षेत्रवर्णनं(उदा-गङ्गा,बदरी),व्यासवर्णनं तथा सन्तोषेण कृतः वन्दनासमर्पणभावः दृश्यन्ते। अष्टादशतम श्लोके सम्बन्धः वर्णितमस्ति(उदा-पराशरतनूजाय वासवीनन्दनाय चशुकताताय नित्याय वेदव्यासाय मङ्गलम्)।

"श्री व्यास ब्रह्मस्तोत्रम्" अत्र पञ्चदश श्लोकाः वर्तन्ते। अत्र सर्वे श्लोकाः अपि अनुष्टुप् छन्दसि^{१४} लिखितमस्ति (उदा- ब्रह्मरुद्रादिभिर्देवैः ज्ञानप्रेप्सुभिरर्थितः | अवतीर्णो महविष्णुः सत्यवत्यां पराशरात् ||)। तथा वृत्यनुप्रासप्रयोगं^{१५}(उदा-“रा” उत्तारयत् नतान् प्रीत्या दुस्तरात् भव-सागरात् | राराजते पर ब्रह्म व्यासरूप सनातनम्)कृतमस्ति। अत्र श्री वेदव्यासः विष्णोः अवतारः इति वर्णितमस्ति। वेदविभजनकारणादेव “वेदव्यासः” इति नाम प्राप्तम् इति वर्णनं कृतमस्ति। तथा वेदविभजनादनन्तरं चतुरान् वेदान् स्वशिष्येभ्यः समभाजितवान् इति उक्त्वा पवित्रगङ्गातटे स्थिते मन्दरे व्यासः विराजमानोऽस्तीति स्तौतम्।

"प्रार्थना स्तोत्रम्" अत्र पञ्चदश श्लोकाः वर्तन्ते। अत्र सर्वे श्लोकाः अपि अनुष्टुप् छन्दसि^{१६} लिखितमस्ति (उदा- ब्रह्म-रुद्र-चन्द्रादि गीर्वाणगण-वंदित ज्ञानाभय-प्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो ||) । अत्र शब्दालङ्कारप्रभेदः वृत्यनुप्रासः^{१७} -“प” छेकानुप्रासालङ्कारः^{१८}-“रा”(उदा-पराशरपयोराशि-समुद्भूत-कलानिधे ज्ञानाभय-प्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो ||) तथा अर्थालङ्कारप्रभेदः रूपकालङ्कारः^{१९} (उदा- भवसागर), तथा उल्लेखालङ्कारः^{२०}(उदा-कोटिकोटीन्दु-सङ्काशमेघ-गम्भीर-निस्वन)दृश्यन्ते।

"दिव्य शिशुः व्यासः" एतत् स्तोत्रं २००२तमे वर्षे कल्प्यां श्री वेदव्यास विग्रह प्रतिष्ठापन समये कृतमस्ति। अत्र नव श्लोकाः सन्ति। प्रथमः श्लोकः स्रग्धरा वृत्ते^{२१}(उदा-उत्सहगे सत्यवत्याः विलसति परमं तत्त्वमेकं तुरीयंमुग्धं बालस्वरूपं वितरदतिमुखं वर्णनातीतरूपम्। वैकुण्ठादागतं तत् कलिमलनिवह नाशयित्वा नतेभ्यःदातुं

ज्ञानं भयघ्नं प्रदिशतु सततं सर्व-सन्मङ्गलानि॥) तथा परिशिष्टाः अनुष्टुप् वृत्ते^८(उदा-बालस्वरूपं व्यासस्य वन्दे मोहनसुन्दरम्। वन्दारुजनमन्दारं वृन्दारकनिषेवितम्॥) वर्तन्ते । शब्दालङ्कारेषु वृत्यनुप्रासः^{१०}-“त” छेकानुप्रासालङ्कारः^९-“त्य” (उदा- उत्सहगे सत्यवत्याः विलसति परमं तत्त्वमेकं तुरीयं मुग्धं बालस्वरूपं वितरदतिमुखं वर्णनातीतरूपम् ।), च तथा अर्थालङ्कारेषु उल्लेखालङ्कारस्य^{१४} (तेजसा जितबाला मेधसा जितवेधसम् । लावण्येन जितानहगं गहगोद्भवपदं भजे) प्रयोगं कृतमस्ति।

"श्री बालव्यासस्तोत्रम्" अत्र ११ श्लोकाः वर्तन्ते।श्लोकेषु इन्द्रवज्रा^५ (उदा- सत्याय नित्याय जगद्विताय शुद्धाय बुद्धाय परात्पराय ।दिव्याङ्गना-सत्यवतीसुताय व्यासाय बालाय नमो नमस्ते ॥), उपजाति वृत्ते^६(उदा- वसिष्ठवंशोद्भव-सम्भवाय पूर्णाय चन्द्राय मनोहराय ।दिव्याय रम्याय रमाधवाय व्यासाय बालाय नमो नमस्ते॥), एकादशतमश्लोकःवसन्ततिलकावृत्ते वर्तन्ते^१।शब्दालङ्कारेषु वृत्यनुप्रास^{१०}” य” च छेकानुप्रासालङ्कारस्य^९-“न”(उदा-सत्याय नित्याय जगद्विताय शुद्धाय बुद्धाय परात्पराय ।दिव्याङ्गना-सत्यवतीसुताय व्यासाय बालाय नमो नमस्ते) प्रयोगं कृतमस्ति।

"कालप्रियेश स्तोत्रम्"- अत्र कालप्रियः इति एकः तीर्थस्य नाम यत्र श्री वेदव्यासस्य जन्म अभवत्।अतः कालप्रियस्य ईशः व्यासः इति कारणात् कालप्रियेशः इति व्यासस्तुतिः कृतम्। अत्र दश श्लोकाः सन्ति। अत्र अनुष्टुप् छन्दः^८(उदा- विधीशमुखगीर्वाण-याचनाफलमद्भुतम्। दिव्यभासं भजे व्यासं शिशुं शशिमुखं सदा॥) तथा शब्दालङ्कारेषु छेकानुप्रासालङ्कारः^९- “सु” (उदा- तेजसा बालमार्ताण्डः लावण्येन च मन्मथः । निर्जितो येन तं वन्दे व्यासं सुस्मितसुन्दरम् ॥३) च उपमालङ्कारः ^{१३} (उदा-यन्नाम कीर्तितं पापं हन्ति तूलमिवानिलः।तं वन्दे मोहनं व्यासं चिदानन्द-प्रदायकम्॥)वर्तन्ते।

"डोलाविहारस्तोत्रम्"-अत्र २६ श्लोकाः सन्ति।अत्र अनुष्टुप् वृत्ते^८(उदा-ब्रह्मरुद्रमहेन्द्रादि वन्द्यदिव्यपदाम्बुज ।डोलाक्रीडाविहारेण दिव्यानन्दं प्रदेहि नः॥) तथा शब्दालङ्कारेषु वृत्यनुप्रासः^{१०}-“न्द “च छेकानुप्रासालङ्कारः^९-“दि”(उदा-सच्चिदानन्द-गोविन्द दिव्य-बालक माधव।डोलाक्रीडाविहारेण दिव्यानन्दं प्रदेहि नः॥)तथा उल्लेखालङ्काराः^{१४}(उदा-चन्द्रिकास्मित-पूर्णन्दु-मुखं) वर्तन्ते।

"वेदव्यास सहस्रनाम स्तोत्रम्"अत्र ध्यानश्लोकः अत्यष्टि छन्दसि मन्दाक्रान्ता वृत्ते^९ (वन्दे देवं निगमनिकरैः स्तूयमानं मुनीन्द्रम् ।श्रेष्ठं प्रेष्ठं निखिलविबुधैः पूजनीयं मनोज्ञम् ॥ नित्यं सत्यं निजजनमनोऽभिष्टदं भीतिनाशम्।वेदव्यासं शुभगुणनिधिं ज्ञानदं ज्ञानिगम्यम्॥) परिशिष्टाःअनुष्टुप् वृत्ते^८(उदा-नारायणं निराकारं शुभाकारं चिदाकृतिम् । निर्विकल्पं निराधारं निर्विकारं विकारकम् ॥) दत्तमस्ति। भागवतं, पुराणानि, रामायणं, महाभारतम् इत्यादीनाम् आधारेण व्यासस्य नामवर्णनं कृतमस्ति। अत्र वृत्यनुप्रासः^{१०}- (उदा-“नि”)तथाछेकानुप्रासालङ्कारः^९(उदा-त्यं)दृश्यते।

"श्री व्यास रघुपतिनृसिंह वन्दनम्" अत्र त्रीणि स्तोत्राणि सन्ति। रामः च प्रह्लाद रक्षकः एव व्यासः इति वर्णनं कृतम्। अत्र वृत्यनुप्रासः^{१०}-(उदा-नं)छेकानुप्रासालङ्कारः^९(उदा-नं)दृश्यते।

"श्री व्यास अष्टोत्तर शतनामावलिः" अत्र व्यासस्य जन्म, मातापितरौ, पुत्रः इत्यादि सम्बन्धाः तथा मात्राज्ञापानार्थं धृतराष्ट्रपाण्डुविदुरानां जन्मकारणं बभूव इत्यपि वर्णितम् । अत्र वृत्यनुप्रासः^{१०}(उदा-वं) दृश्यते।

उपसंहारः

भारतदेशे जन्मप्राप्य परम यतिः, वैराग्य चक्रवर्ती, जगद्गुरुः, जगद्वन्द्यः, जगन्मान्यः, महाकविः इति प्रसिद्धाः वैष्णवसिद्धान्त प्रतिपादकाः काशीमठाधीशाः श्री सुधीन्द्रतीर्थस्वामिनः अनेक स्तोत्राणि विरचितवन्तः। भक्तिः स्तोत्राणां मूलं । "मोक्ष साधना सामाग्र्यां भक्तिरेव गरियासी" , भक्तिः मोक्षस्य महती साधनम्। एतत् तु श्रीपादैः रचित स्तोत्रेभ्यः अपि स्पष्टम् । "अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमा सुप्रतिष्ठिता" , सामान्यजनैः उपासनाद्वारा भक्तिः प्राप्नुयात् इति उद्देश्यतः श्रीपादैः भक्तिप्रधानस्तोत्राणि विरचितानि। एवं प्रतिभाशाली कविः, कोटिजनानाम् आचार्यपुरुषः, यतीवरेण्यः, वैष्णवसिद्धान्तप्रतिष्ठापनाचार्यः सुधीन्द्रतीर्थाः, भगवति निष्कमा भक्तिर्भवेत् इति भक्तिप्रधान स्तोत्रमुखेन प्रतिपादितवन्तः।

आधारग्रन्थाः

1. THE BENIGN BEACONS OF SHREE KASHI MATH SAMSTHAN

BY: Koteswar Pandurang Pundalik Kamath. PRINTED IN INDIA, By Nilesh Parekh, Paras Prints, 32, Singh Industrial Estate-3, 1st floor, Ram Mandir Road, Goregaon, Mumbai - 400104

Published by P. V. Sankarankutty, Joint Director, Bharatiya Vidya Bhavan, K.M. Munshi Marg, Mumbai - 400007

2. नमन, संग्रहकर्तुः : श्रीमती कस्तूरी चन्द्रकांत प्ये, मणिपाल

अनुवादकर्तुः : डा॥ रंजाळ वेंकुरंठ शैल्ये, वेंदमूर्ति कॅलेट नागेश् भट्ट, श्री नारायण देव शैल्ये, वेंदमूर्ति एस. वें. सुधाकर भट्ट,

मोदल मुद्रण : 2-10-1989, परिष्कृत मुद्रण : एप्रिल 2021

मुद्रणः : वेंदा अफसेट् प्रिन्टर्स, 36, 2नं मुम्बै रस्त, (इण्डस्ट्रियल् एरिन्), कामाक्षीपाळ, बेंगळूरु 560079

3. A GENIUS NAMED SRIMAD SUDHINDRA THIRTA - K.Girish Prabhu, Srimad Bhagavatha Prakashana Trust, #33. Ayodhya, 138, 8th Main Malleswaram, Bangalore-560 003 , E-mail info@srimad.org 2015, 1st Edition - March 2015

SUDHINDRA, Malleswaram, Bangalore 560 003, India

4.Metre in Sanskrit-A Study with Special Reference to Vrttavartika of Ramapanivada

DR. K.K. GEETHAKUMARY PUBLICATION DIVISION, UNIVERSITY OF CALICUT 2008

5.Sanskrit Prosody: Its Evolution AMULYADHAN MUKHERJI, RABINDRA BHARATI UNIVERSITY 2000.

6 श्रीजयदेवकवि विरचित चन्द्रालोकः - DR. CHANDRAMOULI DWIVEDI BHARATIYA VIDYA SANSTHAN, VARANASI

7 Chandraloka Savyakhyana, Jayadeva 1889

Book Source: Digital Library of India Item 2015.496310.

8 अलंकारामोद (संस्कृत साहित्य और अलंकार का विवेचनात्मक अध्ययन):

Alankaramod -A Critical Study of Sanskrit Literature and Alankara
DR. MAHAPRA BHULALGOSWAMI CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN 1988

9 The Alankara Sutra, Sastri,.k.Sambasiva 1926, JaiGyan

Language Sanskrit Book Source:Digital Library of India Item 2015.406083

10Alankar Shastrasya Itihas (Sanskrit): अलंकारशास्त्रस्येतिहासः(संस्कृत) डा. जगदीशचन्द्र मिश्रः

Chaukhamba Surbharti Prakashan, Varanasi new 2009